

Victor GHILAȘ

VALENȚE ORGANOLOGICE ÎN „CIMILITURILE ROMÂNILOR” DE ARTUR GOROVEI

DOI: 10.5281/zenodo.3597225

Rezumat

Valențe organologice în „Cimiliturile românilor” de Artur Gorovei

Studiul încearcă să întreprindă evaluarea „prezenței” instrumentelor muzicale în colecția lui Artur Gorovei „Cimiliturile românilor”. Pornind de la lectura textelor din această culegere, constatăm că aparatele sonore, în formă lor cimilită, sunt o componentă stabilă în lucrarea autorului. Cum rostul cimiliturii este de a pune la încercare agilitatea minții întru dezlegarea enigmei conținutului enunțat, identificarea instrumentelor muzicale este indusă prin recursul la diferite procedee artistice și stilistice (alegorie, asonanță, comparație, enumerație, epitet, hiperbolă, metaforă, personificare ș. a.).

Prin descrierile parafrastice, depistate în volumul de cimilituri al lui A. Gorovei, a fost posibilă recunoașterea unui bogat nomenclator organologic, în care sunt reprezentate toate familiile instrumentale cu excepția celor membranofone, stipulări cu caracter general, notificări de conformație organologică, referințe codate privind funcționarea instrumentelor în viața cotidiană etc.

Totodată, radiografia paletelor organofone, observată prin prisma colecției lui A. Gorovei, denotă prezența anumitor simboluri muzicale, efecte ale fanteziei geniului colectiv. Instrumentele muzicale își găsesc o reflectare adecvată în cimilituri, conturând mai clar caracterul ludic, plasticitatea imaginilor și inconfundabilul mesaj al acestei specii scurte a culturii orale.

Cuvinte-cheie: Artur Gorovei, cimiliturile românilor, ghicitori, instrumente muzicale.

Summary

Organology valences in the “Romanians’ Riddles” by Artur Gorovei

The study attempts to evaluate the “presence” of musical instruments in Artur Gorovei’s collection of riddles in the book „Cimiliturile românilor”. Starting from the reading of the texts in this collection, we find that the sound instruments, in their riddled form, are a stable component in the author’s work. As the purpose of the riddle is to test the agility of the mind to unravel the enigma of the stated content, the identification of the musical instruments is induced by the recourse to various artistic and stylistic processes (allegory, assonance, comparison, enumeration, epithet, hyperbole, metaphor, personification etc.).

By the descriptions found in A. Gorovei’s volume of riddles, it was possible to recognize a rich organological nomenclature, in which all instrumental families, except the membranophones, are represented through general stipulations, notifications of organological conformation, coded references on the operation of instruments in everyday life, etc.

At the same time, the radiograph of the organologic palette, observed through A. Gorovei’s collection, denotes the presence of certain musical symbols, the effects of the collective genius fantasy. The musical instruments find an appropriate reflection in riddles, outlining more clearly the ludic character, the plasticity of images and the unmistakable message of this short species of oral culture.

Key words: Artur Gorovei, Romanian riddles, musical instruments.

La 19 februarie 2019 s-au împlinit 155 de ani de la nașterea folcloristului, etnografului, membrului de onoare (1940) al Academiei Române Artur Gorovei. Eminent animator al culturii plurale, fondatorul și conducătorul primei și prestigioasei reviste românești de folclor „Șezătoarea”, Artur Gorovei s-a dedicat cu pasiune și compe-

tență cunoașterii și valorificării spiritualității românești. Pasionat cercetării și scrisului desfășoară o intensă activitate de cercetare și valorificare a creației populare, adunând timp de peste cinci decenii un bogat fond din cultura tradițională românească, pe care l-a transpus în numeroase monografii, studii și articole în domeniul poveștilor,

ghicitorilor, cântecelor, credințelor, mitologiei, onomasticii populare etc. O bună parte din opera folcloristică a lui Artur Gorovei a fost închinată cercetării creației orale literare, vechilor credințe, datinilor și obiceiurilor, riturilor de trecere. În anul 1898 publică „Cimiliturile românilor”, cea dintâi culegere de acest gen, care rămâne una din publicațiile fundamentale, de referință ale folcloristicii românești, volum care încorporează, în ordinea alfabetică a obiectului de ghicit, un număr de 1960 de tipuri de cimilituri, ca și 756 de variante ale acestora, adunate de prin publicații, dar și din colecții ale colaboratorilor săi de la revista „Șezătoarea”.

Cultura aleasă, orizontul spiritual larg au contribuit în măsură decisivă la afirmarea-i publică în domeniul de referință. Nu vom urmări să cuprindem integral toate ariile în care a fost ancorată activitatea științifică a distinsului savant. Vom încerca să tratăm această activitate doar în ipostaza ce se referă la fondul organologic autohton, în măsura în care acesta este reflectat în colecția „Cimiliturile românilor”, dar nu înainte de a face câteva precizări noționale.

Foaia de titlu a culegerii "Cimiliturile românilor" (1898) de Artur Gorovei

Așadar, *Ghicitori* sau *Cimilituri* ?

„Deosebirea între *ghicitoare* și *cimilitură* este aceeași ca între *gen* și *specie*: fiecare cimilitură e(ste) o ghicitoare, nu însă orice ghicitoare e(ste) cimilitură, după cum orice om e(ste) o ființă, fără ca orice ființă să fie om” [2, p. III].

Ghicitorile sunt un fel de joc colectiv menit să pună la încercare istețimea și abilitatea minții. După o altă definiție (Gh. Vrabie – n.n.), ghicitoarea este un joc de societate foarte plăcut și antrenant, care are loc în mijlocul celor rămași mai aproape de natură sau în lumea copiilor. De regulă, este formulată sub formă de întrebare, în scopul de a afla un răspuns, dar nu de fiecare dată în expresie versificată.

O foarte bogată imaginație ascunde și cimilitura. Cunoscutul scriitor, etnolog și folclorist Tudor Pamfile definește cimiliturile ca descrieri scurte ale unor obiecte, prin enumerarea câtorva note particulare, din care să se poată deduce obiectul respectiv. În mod obișnuit, conținutul este transpus în versuri, „o descrie scurtă a unui obiect, o înșirare de câteva note particulare cuvântului” [1, p. 9].

Comun pentru aceste două categorii ale literaturii orale este că ambele permit identificarea obiectului incifrat în mod indirect, ambele oferă indicatori ascunși, disimulați, camuflați, voalați, iar trăsăturile lămuritoare sunt ambigue și deritante.

Pornind de la lectura textelor din acest punct de observare, constatăm că instrumentele muzicale, în formă lor cimilită, sunt o componentă stabilă în lucrarea autorului. Așa cum rostul cimiliturii este de a pune la încercare agilitatea minții întru dezlegarea enigmei conținutului enunțat, identificarea organofonelor în acest tip al imaginarului artistic colectiv este indusă prin intermediul diverselor procedee artistice și stilistice (alegorie, asonanță, comparație, enumerație, hiperbolă, metaforă, personificare, sinecdocă ș. a.).

Prezența diverselor instrumentele muzicale în volumul de cimilituri ale lui Artur Gorovei coroborează o dată în plus valoarea culturii populare, care reprezintă un depozitar de spiritualitate. Nomenclatorul organologic în volumul amintit anterior este unul destul de bogat, așa cum sunt reprezentate toate familiile instrumentale cu excepția celor membranofone. Astfel, grupul instrumentelor aerofone este înfățișat prin *trâmbiță* (*bucium*), *fluier* și *cimpoi*. Cordofonele sunt reprezentate de *cobză* și *vioară/șcripcă*, iar idiofonele - prin *clopot* și *toacă*.

Identificăm instrumente întâlnite în practica muzicală: **a.** a lăutarilor – **vioara** și **cobza**; **b.** a țărănilor și ciobanilor – **fluier**, **cimpoi**, **bucium** și **c.** două instrumente specifice mediului bisericesc și monastic – **clopotul** și **toaca**.

De cele mai multe ori instrumentele muzicale cunosc abordări plasticizante sau revelatorii întru dezlegarea caracterului alegoric, metaforic al conținutului, oferind sugestii pentru identificarea sau descifrarea obiectului. Este de observat că **vioara**, **clopotul** și **toaca** sunt instrumentele cel mai des întâlnite în culegerea elaborată de Gorovei.

Vioara apare în ipostaza ei de aparat sonor popular, care, prin generalizare, este asociată simbolic în culturile lumii, inclusiv în cea românească, principiului feminin: *Țandurica bradului,/veselia satului* [2, p. 338], sau *Am o scândură uscată/și în cui stă aninată,/sună de răsună,/toți oamenii adună* [Idem, p. 337], sau *Mă dusei în pădurice/și tăiei o scândurice/și la capăt cu-n cucuiu/și la mijloc macuiu, măcuiu* [Idem, p.336] sau *Scoică (var. broască, țandură, surcică, flóre, dógă, roșcovă, scorbură) uscată/în cui ananinată* [Idem, p. 337] sau *Mă dusei în păduriță/după ițe cotroițe,/n'am găsit ițe cotroițe/am găsit pasere pestriță, pe la ii cu măgălii/pe la códă cui sub códă* [Idem, p. 339] ș.a. Într-o altă formulă, vioara și cel care o mănuiește (recte scripcarul și scripca) este cimilită în câteva feluri: *Strigă gagiul din pădure/și gajgura din gaură*, sau *Strigă dada* (epitet depreciativ dat unui bărbat – n.n.) *din pădure/și gajgură din gaură*, sau *În pădure, peste pădure,/s'aude un vițel de aur răgând/și un cal nechezând* [Idem, 340].

Încă un instrument cordofon, reprezentat în colecția de cimilituri a lui Artur Gorovei, este **cobza**, încărcată cu semnificația de sursă de sunet și muzică cu efect terapeutic, asemuit descântecului: *Am o vacă drâmbovacă,/pe la coarne cu chiroane,/pe la pânțecă cu descânțecă* [Idem, p. 91], știut fiind faptul că rostul magic al descântecului în credința populară este acela de a îndepărta sau de a vindeca bolile sau *Doi purcei negoței/bate gâsca la tiulei sau Ciupercă uscată/în cui spânzurată* [Ibidem] ș.a.

Alte trei instrumente, **fluierul**, **cimpoiul** și **buciumul** – „unelte sonore” cu vechi tradiții în cultura națională – aparțin lumii bucolice. În mentalitatea arhaică a strămoșilor noștri, instrumentele aerofone, **fluierul** în primul rând, erau considerate drept mijloace de comunicare transcendentă (cu spiritele de dincolo). Poetizat prin calitățile lui acustico-sonore în balada *Miorița*, proprietățile

magice și sacralitatea fluierului i-au asigurat prezența în majoritatea ceremoniilor populare de la noi, fapt ce-i conferă substrat tracic și dionisiac, apropiindu-l, totodată, de lirica orală. În fantezia populară, cântatul din fluier este asociat epifaniei celeste (manifestarea divinității, a lui Dumnezeu; Sărbătoare creștină celebrând nașterea după trup a lui Iisus, închinarea magilor și păstorilor, botezul în Iordan – n.n.), care asigură nexul a două elemente eterice: aer (suflu) și sunet [Cf 4, p. 62].

În cimilitura inclusă în colecție, fluierul apare ca instrument melodic al mediului rustic cu rost functional precis - de a delecta comunitatea rurală, text expus în varianta perfectului simplu. Astfel, înțelegem că fluierul are tocmai o asemenea semnificație: *În pădure născuii,/în pădure crescuii,/în sat dacă m'aduseră,/să le tot cânt mă puseră* [2, p. 150], sau *În pădure nasce/în pădure cresce/vine-acasă și horesce* [Ibidem], sau *Frumușel și mititel/și țipă de-ți ia auzul* [Idem, p. 151] ș.a. Cu sens similar este dezlegat fluierul în variantele franceză: *Qui est-ce qui au bois croît/et à la ville chante?/C'est un flute*, provensală: *De qu'es acò?/Al bos nai,/al prat pai,/à la belo vilo canto?/ – Un tabour*. și catalană: *Per lo garrich neix,/ab làiga creix,/y per la vila canta/la gran berganta./La guitarrà* [Idem, p. 150].

Un alt instrument cu vădit timbru sonor authton pe care îl găsim în „Cimiliturile românilor” de Artur Gorovei este **buciumul**, aici figurând cu o denumire zonală de **trâmbiță**. Iată cum este prezentat în formă voalată misterul trâmbiței în cimilitura ce urmează: *Pe deal necheză,/pe vale urează* [Idem, p. 368]. În cultura muzicală națională acest organofon a fost tradițional folosit în scop de semnalizare. Instrument cu calități acustice răsunătoare, pătrunzătoare și randament dinamico-sonor sporit, așa cum glăsuiește cimilitura verbalizată „necheză”, adică e în stare să producă sunete puternice, prelungi și răsunătoare, caracteristice speciei cabaline. El este potrivit necesității de comunicare la distanțe mari în viața cotidiană legată, în primul rând, de păstorit. O mărturie a rolului buciumului ca instrument de comunicare este sensul figurat al verbului românesc *a buciuma* „a anunța, a vesti”. Spre deosebire de instrumentele aerofone de metal, care erau apanajul nobilimii, buciumul din lemn aparținea oamenilor simpli și păstorilor, semnificând simbolul gloriei, mai ales al celei militare și al vestirii unor evenimente (triste, tragice) importante. În arealul carpato-dunărean, buciumul este adecvat evocării istorice,

redării sentimentelor de tristețe și jale, specifice doinei și dorului, și nu în ultim rând de a exprima însuflețire, entuziasm, aprobare, îndemn etc., el fiind adeseori folosit de către ceata de urători pentru a vesti comunității festivitatea, sărbătoarea populară etc. Așa poate fi dezlegat sensul sintagmei „pe vale urează”. În această cimilitură textul este utilizat expres pentru sugerarea și întreținerea acestei dispoziții umane.

Într-o formă destul de sofisticată din punct de vedere semantic este redată enigma **cimpoiului**, acesta fiind cimilit în câteva variante: (a) *Am două mere,/două pere,/două fuse de aur,/Vai de puiul cel de graur,/care se suie în nuc/și strigă la cuc,/din ciubuc trăgând,/din aripă dând,/din gură șovârlégă, légă/nimica să nu sâlégă* [Idem, p. 74], sau (b) *Am o găscă șoică/bóică,/de grumaz șoiu/bîrloi* [Ibidem], (c) *Am o gănscă șoită* [Lucitoare – n. n.] *bóită,/cu grumazul* [gât; partea mai îngustă a unor obiecte, asemănătoare cu gâtul – n. n.] *șoiu bîrloi* [Idem, p. 73].

Sfera motivelor organofone în colecția goroveiană mai include și alte instrumente muzicale: **clopotul și toaca**.

Situațiile, în care apare evocat **clopotul** - atribut al lumii patriarhale, recumbă semnificații simbolice fezabile. Prin reverberațiile sale, *Șede domnul Buzdugan,/șede sus într'un divan,/și când poruncește,/peste tot vestesce* [Idem, p. 85], sau *Cercelul cucónei/ur!ă'n fundul ôlei* [Idem, p. 86], sau *Rage hoguea din cetate,/că nu-s vacile tóte/și viței jumătate* (hoguea fiind personajul legendar, eroul numeroaselor povestiri populare și anecdote, de sursă arabă și persană, de unde a trecut în folclorul românesc) [Idem, p. 87], sau *Rage buha între hotare/și s'aude peste țéră sau când poruncește,/peste tot vestește* [Idem, p. 87, p. 85]. Deci, prin reverberațiile sale, *ur!ă'n fundul oalei sau când poruncește,/peste tot vestește*, această „unealtă fonică” intermediază comunicarea dintre cer și pământ, dintre indivizii umani. În conținutul cimiliturilor poate fi reconstituită plurifuncționalitatea instrumentului: pentru semnalarea primejdiilor, chemarea la meditație, revelația divină, glas al chemării etc.

Unicele „aparate sonore” acceptate de cultul ortodox sunt **toaca și clopotele**, ambele având inițial rolul de a anunța începutul slujbei și de a chema credincioșii la biserică, funcții menținute, alături de altele noi, până în zilele noastre.

Toaca este un instrument muzical de percuție idiofon, cunoscut din cele mai îndepărtate

timpuri în țările ortodoxe, dar utilizat mai târziu, cu preponderență, în lăcașurile mănăstirești din întreg cuprinsul carpato-dunărean, în care se include și cel est-prutean. Se știe că primii creștini erau chemați la slujbe în mod personal, la ora și locul stabilit.

În cadrul monastic de la noi, funcționalitatea toacei rămâne a fi una pluridimensională. Pornind de la practica muzicală desfășurată de călugării și/sau călugărițele de la mănăstiri, se poate constata că obiectul sonor de referință funcționează în mediul monahal, mesajul emis poartă un caracter religios, cadrul de manifestare fiind cel liturgic.

Coperta lucrării "Credințe și superstiții ale poporului român" (1915) de Artur Gorovei

Funcția și simbolismul toacei „înseamnă vocea lui Dumnezeu și a slujitorilor Lui, care cheamă pe credincioși la rugăciune. (...) Un rol deosebit îl are toaca, la bisericile noastre, în timpul sărbătorii din Joaia Mare până în dimineața Învierii, când nu sună clopotele. Rostul ei însă rămâne, în fond, același ca și la utilizările sale ancestrale, ea fiind mijlocul de a alunga și de a răpune duhurile rele.

(...) Făcută, de obicei, din lemn sacru (tei sau fag) [cum spune chiar cimilitura culeasă de Gorovei – *La noi taie lemnele/La voi sar surcelele*, Idem, p. 226], prin sunetele ritmice imită tunetul și este legată atât de cultul zeilor dendromorfo [divinități, obiecte de artă, motive decorative) care reprezintă arbori – n.n.], cât și de al divinităților uraniene [care se referă la univers; cosmic – n.n.]. (...) În credințe românilor, există un timp al zilei, când se spune că „îngerul din cer toacă-n cer”, marcând sfârșitul nopții și al stăpânirii duhurilor rele și începutul timpului „pur”, când toate vrăjile și nălucirile se destramă. „Cocoșul – afirma la 1915 Artur Gorovei în „Credinți și superstiții ale poporului român” – cântă întotdeauna la același timp, numai pentru că numai el aude toaca în cer” [3, p. 67]. În tandem cu un alt instrument, cheia versului *Badea rage/prin pârlóge,/lelea'ngână/din grădină* [2, p. 90] înțelepciunea populară o dezleagă prin clopot (în prima parte a cimiliturii) și toacă (în cea de-a doua parte a ei) sau *Buha rage între prilóge,/dómna'ngână din grădină/cu busuioc ver-de'n mână/ - Slujba bisericii* [Ibidem] ș.a.

În lumina informațiilor pe care le oferă culegerea studiată, se desprind suficiente și concludente argumente, cu implicații directe sau indirecte la subiectul anunțat în titlu, pentru unele aprecieri, estimări sau generalizări de esență organologică, având în vedere: (a) stipulări cu **caracter general** prin care cimiliturile furnizează informații mediate privind instrumentele muzicale, al căror potențial artistico-sonor este valorificat în diverse împrejurări și cu varii ocazii; (b) **note particulare** ce permit intuirea și dezlegarea denumirii alegorice a instrumentelor muzicale (rezolvarea enigmei), varietatea patrimoniului organofon local frecvent relevată în textele cimiliturilor, care permit, în bună măsură, reconstituirea spectrului instrumental uzitat în practica muzicală tradițională autohtonă de altădată; (c) **interpretarea** la instrumentele muzicale, sugerată prin angajarea vocabulelor „a cânta”, „a suna”, „a hori” (din fluier, scripcă). Se demarcă clauza atribuită unor

anumite grupuri instrumentale. Pentru idiofone sunt frecvente vocabulele „a vesti”, cu referire la clopot, și „a îngâna”, cu referire la toacă; (d) **notificări de conformație organologică** (ergologice și/sau morfologice), mențiuni care apar în diverse contexte sub formă voalată de descripții, specificații, fraze sau termeni aparte de un conținut edificator. Prevederile organografice dezvăluie o importanță cognoscibilă deosebită prin înregistrarea instrumentelor muzicale tradiționale după forma exterioară, dimensiuni (cu aluzie la proporții), materialul de construcție utilizat pentru confecționare (lemnul de brad), modul emiterii sonore (prin percuție) ș.a.; (e) referințe incifrate privind **funcționarea instrumentelor** în viața cotidiană a diferitelor categorii sociale pe parcursul mai multor secole. Sursele orale au fixat suficiente date prețioase, inclusiv cu caracter etnografic, asupra semnificației aplicative sau destinației „obiectelor” sonore.

Radiografia paletei organofone, care se regăsește în laboratorul de creație al poporului și observată prin prisma colecției lui Artur Gorovei, denotă prezența anumitor simboluri muzicale, efecte ale fanteziei sau inspirației geniului colectiv. Instrumentele muzicale, după cum se poate constata, își găsesc o reflectare adecvată în cimilituri, conturează mai clar caracterul ludic, plasticitatea imaginilor și inconfundabilul mesaj al acestei specii scurte a culturii orale, observată cu atâta finețe de spiritul goroveian.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Cimilituri românești. Introducțiune și glosar de Tudor Pamfile. București: 1908.
2. Cimiliturile românilor de Artur Gorovei. București: Edițiunea Academiei Române, 1898.
3. Credinți și superstiții ale poporului român de Artur Gorovei. București: Librăriile Socec & Comp., Pavel Suru, C. Sfetea, 1915.
4. Evseev, Ivan. Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale. Timișoara: Editura Amarcord. 1994.